

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ANA RHEA M. BALICOG

Instructor II

Bohol Island State University

anarhea.balicog@bisu.edu.ph

“ANG LIWANAG SA SILID-ARALAN”

May liwanag na hindi nakikita,
Ngunit damang-dama ng bawat bata.
Hindi ito mula sa araw o buwan,
Kundi sa gurong may pusong laan.

Sa umaga'y maagang gumigising,
Mga aralin ay pinag-iisipan din.
Bawat pahina ng kanyang binubuklat,
Pag-asa para sa kinabukasan ang hangad.

May pagkakataong siya'y napapagod
Sa dami ng gawaing dapat maabot
Ngunit hindi siya basta sumusuko
Sapagkat may mga matang umaasa rito.

Sa bawat pangarap na nabibigyang pakpak,
May gurong tahimik na nagbubuhay.
Sa bawat tagumpay na ating nakikita
Kanilang sakripisyo ang tunay na biyaya.

Hindi man laging napapalakpakan
Hindi man madalas na napararangalan
Sa puso ng bawat kanyang natulungan
Nananatili siyang huwaring pangalan.

Ang pagtuturo ay higit sa propesyon
Ito'y misyong may dakilang layon.
Paglinang ng isip at mabuting asal
Upang lipunan ay maging marangal.

Kaya sa bawat gurong naglilingkod,
Na sa hamon ng buhay ay di lumuluhod;
Paggalang at pasasalamat ang alay,
Sapagkat sila ang ilaw ng ating buhay.

